

CERTIFICATE

OF APPRECIATION

TIBBIYOT AKADEMIYASI

JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Nazarov Abbos Uralovich

**COVID-19 infeksiyasida buyraklardagi
o'zgarishlar**

**NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI**

WWW.REANDPUB.UZ

